

LA ADAPTACIÓN DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES MILITARES

**Teniente coronel
Óscar Jorge Mogollón Sandoval**
Jefe del Departamento de Producción de
Doctrina del COEDE en Ejército del Perú

Teniente Coronel de Caballería, defensor calificado de la patria, participó en la recuperación de la Base Sur durante el Conflicto del Alto Cenepa en 1995.

Profesional con amplia experiencia en Administración de Personal y Administración Logística, además ha profundizado en la práctica y enseñanza del planeamiento militar (estratégico, operacional y táctico) y su aplicación en organizaciones no militares (planeamiento estratégico), asimismo cuenta con capacitación en obtención de información, procesamiento, análisis y producción de inteligencia, también capacitado en seguridad integral (contrainteligencia). Ha seguido estudios en el campo de la educación, puede identificar competencias, capacidades y destrezas necesarias del personal, elaborando los diseños curriculares (syllabus) necesarios para la implementación en organizaciones.

Durante su trayectoria militar, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Producción de Doctrina en la Jefatura de Doctrina del Ejército en Chorrillos, Lima; jefe del Departamento de Instrucción y Entrenamiento del Ejército en la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército en San Borja, Lima; jefe del Departamento de Educación - Profesor en la Escuela de Caballería en Chorrillos, Lima, entre otros. Es coautor para la concepción y el diseño del proyecto Wiracocha, origen de la doctrina Wiracocha, nueva doctrina del Ejército del Perú. Actualmente, realiza investigaciones en el campo de la Ciencia Militar con el propósito de generar conocimiento para la actualización y creación de doctrina para el Ejército del Perú.

**Teniente coronel de Caballería
Víctor Manuel Pimentel Roque**

*Subdirector de programación y planeamiento
en la Dirección de inversiones en el Ejército
del Perú*

El Teniente Coronel de Caballería dispone de las especialidades de Blindado e Inteligencia. Realizó el programa académico de Empleo de Grandes Unidades en el año 2009 y el programa académico de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el año 2010. Desarrolló su jefatura de unidad en el Regimiento de Caballería Blindado Lanceros de Torata N.º 5 - Poechos en el año 2013. Es licenciado en Ciencias Militares, magíster y doctor en Administración, magíster en Desarrollo, Investigación e innovación tecnológica y en Planeamiento Estratégico para el Desarrollo. Actualmente presta servicios como subdirector de Programación y Planeamiento en la Dirección de Inversiones del Ejército y se desempeña como catedrático en la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la Universidad Alas Peruanas.

***El proyecto de la doctrina
Wiracocha, que al igual
que la doctrina del Ejército
de Colombia, es la base
de la transformación de
la fuerza terrestre.***

La Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú es una gran unidad de combate desplegada en el norte del Perú en misión de cobertura y en previsión para ser empleada en tareas de defensa interna del territorio. Posee una gran experiencia participando en acciones militares para apoyar a la población en periodos en los que el fenómeno del Niño afecta la costa norte del país. Actualmente, es comandada por el Brigadier General, Max Hernando Marín Lira, quien, en el año 2019, como Jefe de Doctrina del Ejército, inició el proyecto de la doctrina Wiracocha, que al igual que la doctrina del Ejército de Colombia, es la base de la transformación de la fuerza terrestre y por su iniciativa se han empezado a aplicar los conceptos fundamentales del nuevo marco doctrinario.

Esta brigada también es una organización diseñada para desarrollar operaciones militares empleando sus capacidades en el marco del proceso de las operaciones. El marco legal peruano diferencia una operación militar de una acción militar, teniendo como base su relación con las operaciones referidas a la guerra y las operaciones distintas a la guerra respectivamente; dicho marco está definido por cinco roles estratégicos para las Fuerzas Armadas del Perú como se muestra a en la figura 1.

Teniendo como base los roles estratégicos asignados a las Fuerzas Armadas se puede establecer la diferenciación entre operaciones y acciones militares, como lo muestra la figura 2.

Esta diferenciación implica que la organización debe emplear sus capacidades militares para ambas situaciones, considerando que el diseño básico y equipamiento obedecen a la necesidad primaria de cumplir tareas en el marco de las operaciones militares, de tal suerte que cuando se trata de tareas en el marco de las acciones militares, las capacidades deben ser adaptadas para tal fin.

Una capacidad militar es la habilidad resultante de la integración de un conjunto de factores, que permite a una Fuerza aplicar procedimientos operativos para lograr el efecto militar deseado dentro de un escenario y tiempo específico, y en los niveles estratégico, operacional o táctico, en la ejecución de operaciones y acciones militares, para enfrentar amenazas, desafíos y preocupaciones en el cumplimiento de los roles estratégicos (Jefatura de Doctrina del Ejército, 2019a, p. 25). En términos generales, una capacidad militar es la facultad de lograr un efecto militar deseado en un entorno operativo genérico (Colom, 2017).

La capacidad militar es el “conjunto de factores (sistemas de armas, infraestructura, personal y medios de apoyo

Figura 1. Roles estratégicos de las Fuerzas Armadas
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Relación de los roles estratégicos de las FF. AA. con las operaciones y acciones militares
Fuente: Elaboración propia

logístico) asentados sobre la base de unos principios y procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones asignadas” (Martella, 2011, p. 31).

Una fuerza militar tiene un conjunto de capacidades que es la expresión operativa del concepto operacional, en forma simple son las tareas que una fuerza puede realizar con base en el diseño de sus organizaciones, equipo, doctrina, etc.

Desde el punto de vista taxonómico, para el diseño de la Fuerza se establecen jerárquicamente las capacidades fundamentales y las capacidades operacionales (figura 3).

Figura 3. Jerarquía de las capacidades militares
Fuente: Elaboración propia

El Ejército del Perú ha definido seis capacidades fundamentales, las cuales se muestran en la figura 4.

Una capacidad militar no es únicamente un arma o un sistema de armas, sino un conjunto de factores, más o menos críticos, pero todos igualmente importantes para la consecución del efecto deseado (García Sieiro, 2006, p. 38) y este último se alcanza mediante la acción decisiva asociado a operaciones militares; para el Ejército del Perú con base en el cumplimiento de los roles

Figura 4. Capacidades militares fundamentales
Fuente: Elaboración propia

estratégicos impuestos por el Estado, divide su accionar en operaciones y acciones militares.

Cuando se diseñan y constituyen las capacidades militares de una nación, no se está simplemente ante un proceso de gestión de recursos, sino ante una tarea más compleja en la que intervienen factores políticos, culturales e institucionales, cuya actuación crea normalmente una dinámica de sentido contrario a los impulsos de cambio. Estas consecuencias son extraídas de la historia y formarán parte, de forma natural, de cualquier “paisaje” de cambio que se afronte (*Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica*, 2011, p. 18).

Para poder evaluar cada capacidad, se realiza un análisis de factores de capacidad y con base en la experiencia española, se emplea el procedimiento “MIRADO”. Este sistema de análisis, similar al empleado por otros países y organizaciones internacionales como DOTMLPF, Estados Unidos; PRICIE; FIC/

Una capacidad militar no es únicamente un arma o un sistema de armas, sino un conjunto de factores, más o menos críticos, pero todos igualmente importantes para la consecución del efecto deseado.

POSTED, Canadá; y DOMPILEM, Colombia, tiene por objeto descomponer cada una de las capacidades en los elementos que la conforman. Estos elementos o factores de capacidad son los siguientes:

Figura 5. Capacidades militares fundamentales

Fuente: Elaboración propia

Para las Fuerzas Armadas las capacidades militares generan poder de combate, el cual se define como todo lo que no sea cantidad y calidad de equipamiento: selección de oficiales, entrenamiento de oficiales, entrenamiento de suboficiales, sistema de reemplazos, recompensas, doctrina, etc.

La acción conjunta sería el principio de actuación básico y rector en el que están integradas las capacidades militares específicas de cada Fuerza de la manera más eficiente. Esto es así, porque en estos tiempos no se conciben operaciones militares en las que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan desplegarse de forma aislada e independiente con sus comandos ajenos a una cadena de decisión operativa tan condicionada por los nuevos actores, factores y situaciones multifacéticas (Moreno Delgado, 2014). Si bien es cierto que la acción conjunta integra las capacidades militares de los tres componentes (tierra – mar – aire), en casos tan particulares como amenazas no antrópicas (COVID – 19), implica una mayor participación de la fuerza terrestre.

El poder puede ser entendido como sinónimo de fuerza, energía o dominio, también de competencia y de lucha, incluso prevalece la idea de potencia, de capacidad para llegar a ser o a hacer algo. Para las Fuerzas Armadas las capacidades militares generan poder de combate, el cual se define como todo lo que no sea cantidad y calidad de equipamiento: selección de oficiales, entrenamiento de oficiales, entrenamiento de suboficiales, sistema de reemplazos, recompensas, doctrina, etc. (Lind, 1999, p. 105). Además, el poder de combate es el total de medios y de capacidades destructivas, constructivas y de

información que una unidad u organización militar puede aplicar en un momento dado (Jefatura de Doctrina del Ejército, 2019a).

La táctica se define como el empleo y disposición ordenada de unidades en relación con otras. En el nivel táctico, el comandante emplea el poder de combate en la conducción de encuentros y batallas para cumplir misiones (Jefatura de Doctrina del Ejército, 2019b). Las capacidades militares están relacionadas con el diseño de la Fuerza (organizaciones) y son para ser empleadas en operaciones militares referidas a la guerra, por ello deben ser adaptadas para el desarrollo de acciones militares.

La adaptación de capacidades es una opción; la otra es contar con unidades especializadas en emergencias como, por ejemplo, las Unidades Militares de Emergencias (UME) del Ejército de Tierra Español, que presta la primera intervención de las Fuerzas Armadas al producirse una emergencia y es requerida su colaboración. Pero, esto no quiere decir que sea la única. En caso necesario, todos los medios humanos y materiales de los que disponen los Ejércitos y la Armada están al servicio de los españoles, siendo precisamente la UME, la encargada de canalizar y coordinar estos medios para su participación en la resolución de las emergencias (Oficina de Comunicación Pública, 2011, p. 4).

En la experiencia peruana todas las unidades de la fuerza terrestre cumplen tareas tácticas en operaciones militares y tareas de soporte en acciones militares, de acuerdo con el Rango de las Operaciones y Acciones Militares (ROAM).

Figura 6. Rango de las Operaciones y Acciones Militares
Fuente: Elaboración propia

Las acciones militares son realizadas por las Fuerzas Armadas, diferentes a las operaciones militares, y se refieren a aquellas enfocadas en el mantenimiento o establecimiento del orden interno (OI). Es también el uso de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de misiones, tareas y actividades para mantener o restablecer el orden interno con el fin de disuadir conflictos y promover la paz, apoyar las emergencias y el desarrollo económico y social del país de acuerdo con la ley, bajo el estricto respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (JDOCE (Jefatura de Doctrina del Ejército), 2019a).

En tal sentido, el Estado peruano, promulgó el Decreto Legislativo N.º 1095, que faculta al Presidente de la República, para autorizar la intervención de

las Fuerzas Armadas frente a un grupo hostil y conducir operaciones militares previa declaración del estado de emergencia, encargándole el control del orden interno a las Fuerzas Armadas (CCFFAA (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), 2015). El empleo de la Fuerza también es aplicable al rol estratégico de garantizar la soberanía e independencia nacional, debiéndose entender entonces que el empleo de la Fuerza está directamente relacionado con las operaciones referidas a la guerra.

El uso de la Fuerza se presenta en zonas no declaradas en estado de emergencia cuando la Policía Nacional del Perú sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera, en los casos de tráfico ilícito

de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, protección de servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados (CCFFAA (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), 2015). Además, está asociado directamente a los roles estratégicos de participación en el orden interno, en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el desarrollo nacional y en la política externa.

Las operaciones distintas a la guerra son aquellas en las que se emplea a las Fuerzas Armadas, aplicando parte de sus capacidades a situaciones de paz o crisis para mantener por debajo del umbral el conflicto bélico, las tensiones entre países o entre fracciones de un mismo país. En estas operaciones,

Foto: Archivo Ejército del Perú

las fuerzas utilizan parte de los medios con que están dotadas y emplean algunos de los principios y procedimientos de las operaciones militares de guerra, aunque modificados a situaciones diferentes, que dentro del territorio nacional serán operaciones conjuntas e interministeriales. Es así como las Fuerzas Armadas actúan subordinadas a la autoridad directamente encargada de las operaciones, aunque encuadradas bajo sus mandos naturales (CEDMT (Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre), 2012, p. 44).

Ejecución de la doctrina Wiracocha frente a amenazas no antrópicas (COVID-19)

Frente a situaciones extremas como la reciente pandemia ocasionada por la COVID-19, se han puesto a prueba las capacidades de los Gobiernos, el sistema de salud y las fuerzas de seguridad son los mayormente comprometidos para mitigar la propagación del contagio y garantizar el control interno.

Por esta razón, fue necesario adaptar las capacidades militares

fundamentales para garantizar el soporte de la defensa a la autoridad civil, que significa la aplicación de un nuevo concepto operacional denominado Operaciones y Acciones Terrestres Unificadas (OATU), definido como las actividades que realiza la fuerza terrestre para solucionar conflictos y eventos utilizando sus capacidades operacionales, mediante la acción decisiva, como parte de la Acción Unificada (AU), a fin de obtener el éxito. Las operaciones se ejecutan para solucionar conflictos y las acciones para solucionar eventos (JDOCE (Jefatura de Doctrina del Ejército), 2019a, p. 24).

En ese sentido, el concepto operacional basado en las OATU visualiza hacer frente a las amenazas cambiantes en ambientes operacionales complejos, de tal suerte que la doctrina Wiracocha y la doctrina militar del Ejército de Colombia conciben la participación de la fuerza terrestre de forma cooperativa a nivel nacional con organismos gubernamentales (acciones intersectoriales) y no gubernamentales, con el propósito de combinar el poder nacional y generar una respuesta apropiada frente a todo tipo de amenaza; dicha combinación de esfuerzos multiplica

las capacidades del Estado, por ello la probabilidad de éxito es mayor.

La capacidad de comando y control fue fácilmente adaptable a las necesidades del Estado para establecer redes de comunicaciones a nivel nacional para planear, preparar, ejecutar y evaluar el desarrollo del esfuerzo nacional. La capacidad de movimiento y maniobra se integró a la acción conjunta del Comando Operacional Norte (CON), así como con los componentes naval y aéreo empleados para asegurar el distanciamiento e inmovilización social obligatorios. Así, el empleo de fuego no letal, mediante la ejecución de operaciones psicológicas (OPSIC), ha sido una de las experiencias más importantes en este contexto, ya que contribuyó al éxito de las acciones militares y ha influido positivamente en la población (conducta, actitud, sentimientos, emociones y opiniones), además de mantener informado al personal militar, lo que resulta fundamental para evitar el incremento de casos de contagio.

La capacidad de protección se constituyó en un desafío, ya que ha sido necesario desarrollarla en forma adecuada para reducir la probabilidad de contagio,

Acciones Militares

Figura 7. Capacidades militares adaptadas a las acciones militares

Fuente: Elaboración propia

atender al personal infectado en forma oportuna y contribuir al esfuerzo nacional participando en campañas para la toma de pruebas rápidas, atención médica y distribución de víveres de primera necesidad a los pobladores afectados.

La capacidad de inteligencia fue empleada para obtener mayor información de la amenaza y de los factores que favorecían el incremento de contagios, además de facilitar el intercambio de información entre todos los participantes de la Acción Unificada.

La evolución de la amenaza demostró que, sin una capacidad adecuada de sostenimiento, el resto de capacidades no habrían podido ser empleadas en forma adecuada tanto en tiempo como en espacio. Frente al personal, el Ejército del Perú tuvo que convocar a tres

promociones de licenciados para incorporarse al activo y de esta manera fortalecer la capacidad de movimiento y maniobra. Un hecho anecdótico es que el Perú en toda su historia nunca había convocado a sus reservas y el apoyo de sanidad se empleó para proteger a la propia fuerza y además para sumar al esfuerzo nacional.

Finalmente, el apoyo logístico facilitó el despliegue de la Fuerza y permitió prolongar su empleo a disposición del Estado para facilitar las acciones que minimizan las necesidades de los pobladores, como el reparto de víveres. En este sentido, la doctrina Wiracocha permite desarrollar las capacidades necesarias y adecuadas para atender amenazas presentes y futuras para servir mejor al país.

Referencias

Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica. (2011).

CCFFA (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas). (2015). *MFA-CN-01-19 Manual de uso y empleo de la fuerza en las acciones y operaciones militares conjuntas*. Ministerio de Defensa del Perú. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>

CEDMT (Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre). (2012). *MIG-00-01 Manual de conducción militar*. Ejército Ecuatoriano.

Colom, G. (2017). Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en España (2005-16). *Papeles de Europa*, 30(1), 37–53. <https://doi.org/10.5209/pade.56335>

García Sieiro, J. M. (2006). Planeamiento por capacidades. *Revista Española de Defensa*, Junio 2006, 38–43. https://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/EMD_planeamiento.pdf

JDOCE (Jefatura de Doctrina del Ejército). (2019a). *MD 3-0 Concepción de las operaciones y acciones militares*. Ejército del Perú.

JDOCE (Jefatura de Doctrina del Ejército). (2019b). *MF 3-2 Movimiento y maniobra*. Ejército del Perú.

Lind, W. S. (1999). *Manual de la guerra de maniobras*. Circulo Militar - Argentina.

Martella, D. (2011). Capacidades militares propias y ajenas. *Visión Conjunta*, año 3 (N.º 4), 30–41.

Moreno Delgado, P. (2014). *Poder y capacidad. El ocaso de los poderes*.

Oficina de Comunicación Pública. (2011). *UME, Unidad Militar de Emergencias*.